

In memoriam

Mario Gaviria Labarta*

Ilustración: Javier Artica

*"Te queremos recordar,
Mario Gaviria Labarta.
Te queremos recordar,
por fiestas inolvidables
y por tu labor social.
Y por tu labor social,
Mario Gaviria Labarta"*

Jota. Facundo Salcedo.
Tudela, 9 de junio de 2018.

Resumen

Este documento presenta un recuerdo de Mario Gaviria, a partir de un recorrido coral por su trayectoria intelectual y personal, ofreciendo testimonios y reflexiones de personas que le conocieron en distintos momentos de su vida.

Como documento anexo, en un archivo independiente, se presenta una biobibliografía de Gaviria.

* Edición de David Prieto (Comité Editorial de Encrucijadas), con la colaboración de Ion Martínez y Artemio Baigorri.

Índice

<i>Mario Gaviria (1938-2018). Una aproximación biográfica.</i>	
David Prieto Serrano	3
<i>Pensar en profundidad y no en el curriculum</i>	
Sandra Gaviria	7
<i>Formarse con Gaviria en Sociología Crítica</i>	
Artemio Baigorri	10
<i>El primer Ecologista</i>	
Pedro Costa Morata	15
<i>Mario Gaviria, o “el análisis concreto de la realidad concreta”</i>	
Ion Martínez Lorea	18
<i>Mario Gaviria y la arquitectura del placer</i>	
Łukasz Stanek	32
<i>Tres etapas en la teoría de un sociólogo alternativo</i>	
Álvaro Rodríguez Díaz	35
<i>De Mario a Mario</i>	
L. Antonio García Tabuena	39
<i>La planificación autogestionaria (1981)</i>	
Mario Gaviria Labarta	41

Formarse con Gaviria en una Sociología Crítica

Artemio Baigorri¹

Universidad de Extremadura

Me siento honrado de participar en este homenaje. Mario recibió algunos premios, homenajes y reconocimientos, pero éste le habría gustado mucho por su transversalidad temática, etaria, territorial... Aunque le va a pasar como en el Premio Nacional de Medio Ambiente, que se mosqueó porque no le dejaron hablar. Esta vez tampoco va a poder hablar, lo cubriremos como podamos.

No decía por bien quedar lo de sentirme honrado, pues lo siento así. Al fin y al cabo yo sólo soy uno de los muchos sociólogos (y escasas sociólogas) que trabajaron o se formaron con Gaviria a lo largo de varias generaciones. Desde la suya, como los Enrique's (Gastón y Grilló), la de Iribas, la mía, la de Laparra, Aguilar y Baringo, la de Martínez Lorea, hasta el joven David Prieto. Aunque en realidad el último "sociólogo" en formación con Gaviria ha sido Jorge Dorado, con quien ha escrito su último trabajo, sobre el Islam y Latinoamérica. Yo trabajé con él entre 1976 y 1986, y no volvimos a trabajar juntos hasta veinte años después, en una «pichorrada» sobre la Paz Hidráulica, una especie de ARRE para ricos, o enriquecidos, que hicimos para la Expo de Zaragoza².

En lo que va de siglo he preparado algunos panegíricos de Mario³. El más reciente sobre su epistemología (una palabreja que nunca le oí utilizar y que mis alumnos temen tanto como a "buhardilla" en un dictado) y su metodología⁴. Como no me gusta repetirme, y Sandra ha hecho un repaso completísimo por su Sociología, lo que haré será echar unas jotas sociológicas, un poco de Sociología de la Sociología...

Algunos nos hacíamos sociólogos por *Gaviria* como el que se hace por la Complutense o por Harvard, daba igual de dónde vinieras y a dónde creías que fueses. Albañiles como Navascués (luego sesudo gauchista parisino), curas-poetas como Ángel Delgado (luego profesor de autoescuela y autor de novelas históricas de esas que crean identidad), contables como José Mari Lagunas, periodistas como Fandos..., o yo mismo, que también iba para periodista.

En realidad ya lo era, aunque estaba estudiando Ciencias de la Información, porque no esperaba ser otra cosa en mi vida, desde niño. A los 12 años, interno aquí en Tudela, los domingos me gastaba la propina en el periódico, en la librería del rincón de la Plaza de los Fueros (con lo que luego en Salinas me tenía que limitar a mirar a las chicas y escuchar la sinfonía), a los 15 años era corresponsal de mi pueblo en *El Noticiero de Zaragoza*, a los 17 en Barcelona conseguía mi primera exclusiva, la primera entrevista absoluta a Ramón J. Sender en su primera visita a España, a los 19 me habían buscado para escribir en *Andalán*, la revista progre de Zaragoza... No podía ser otra cosa que

1. Editado a partir de la intervención en el Acto "Juntos, revueltos, libres e iguales. Recordando a Mario Gaviria" en Tudela (9 de junio de 2018).

2. Pabellón de la Zaragoza. Expo 2008 Zaragoza.

3. Por ejemplo, "Propuesta para el Premio Nacional de Medio Ambiente" (2005) o "*Laudatio* para el homenaje del Comité de Sociología y Medio Ambiente de la Federación Española de Sociología" (2012)

4. Baigorri, A. 2018. "Extremadura Saqueada, cómo explicarlo en una clase de métodos y técnicas", pp.27-34 en *Dominación y (neo-) extractivismo. 40 años de Extremadura Saqueada. Pensamiento crítico y luchas por el territorio*. Madrid, Matadero-Madrid y Campo Adentro.

periodista, pero me topé con Mario, sin haber cumplido los 20, en plena adolescencia, y me convirtió en sociólogo.

Ángel Delgado, en un epílogo a un librito mío en 1987⁵, hablaba de unos sociólogos de base, currantes y militantes, hechos —decía él— en la *Ebro's University* y en la *People's Luchas School*. En realidad todo aquello era el Instituto Gaviria, una universidad al modo socrático, por supuesto sin neurociencia, gamificación ni *flipped classroom*, en el que un buen día el maestro te decía: "eres un sociólogo cojonudo". Y ya estaba, te lo creías y actuabas como si fuera verdad. Funcionaba el principio de Thomas, según el cual las situaciones que las personas definen como reales son reales en sus consecuencias. Y cito a William I. Thomas con fundamento, como fundador de la Escuela de Chicago (la buena, la de Sociología), porque Gaviria, aunque quería ser marxista, era pura Escuela de Chicago (tanto que cuando se fue a Trabajo Social les descubrió y tradujo a Mary Richmond)⁶. Mario tenía de aquella tradición sociológica tres elementos claves (el interaccionismo simbólico, el pragmatismo y el empirismo), unidos a la imaginación sociológica de Wright Mills.

En ese proceso de conversión de cualquier cosa en sociólogo había un periodo de transición durante el que uno no sabía muy bien qué era. Y menos aún los del entorno. A mí me nombraban en Mallén, además de por el mote, como "el periodista". Pero a partir de cierto momento los más faltones decían: "¿Periodista? ¿Este *sinprovecho*?"

Fotografía: Mario Gaviria y su equipo en Cortes (1978).

5. Baigorri, A. 1987. *De lo que hay (y de lo que se podría...)*. Artículos 1982-1987. Ediciones del Valle.

6. Richmond, M. E. 1995. *Caso social individual y diagnóstico social, Textos seleccionados*. Madrid: Talasa.

Si ha dejado la carrera y anda por ahí revolviendo con uno de Cortes". Pero como íbamos por ahí y nos ponían "sociólogos", me fui creyendo que lo era. Aunque no estaba tan claro, recuerdo un día, allá por 1980, que viene Mario diciendo "oye, hay uno que va a crear el Colegio de Sociólogos, y dice que nos va a echar de Navarra". Así que, por si acaso, en la contraportada de mi primer librito propio, sobre Ribaforada, para la colección Cultura Popular del Príncipe de Viana, puse "sociólogo autodidacta". Por si acaso. Y por si acaso, años después "pasé por" un par de universidades de las otras, y me "credencialicé" como Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, rama Sociología, especialidad Psicología Social, *uffff*, y luego como Doctor en Sociología con no sé qué programa. ¿Hacerme doctor y luego Titular de Universidad fue mi forma de matar al padre intelectual? No lo creo. Ni me hice más ni mejor sociólogo en ese proceso; como mucho, quizás maté un poco la imaginación.

¿Cómo era la formación en aquella escuela socrática, el Instituto Gaviria? Lo primero, no había teoría. Se la tenía que buscar uno, si tenía inquietudes, porque Mario detestaba la teoría formalizada. Yo al menos tenía una cierta base para enfrentarme a aquello: la Sociología General que había cursado en primero de Ciencias de la Información (con Jesús de Miguel), y lo que recordaba de Geografía Humana de COU. Y eso sí, innumerables lecturas, desordenadas.

Mario no te sugería teoría ajena, porque la generaba sobre la marcha. Construía hipótesis constantemente, era una máquina de construir hipótesis, y diseñaba procesos colectivos de investigación para contrastar esas hipótesis. Era puro empirismo, puro pragmatismo. No disfrutaba con textos teóricos, sino con informes técnicos, estudios comparativos, análisis históricos, libros-reportaje, etc. Datos. Como se decía marxista, despreciaba a Comte, el fundador de la Sociología y de la Filosofía Positiva, pero en realidad era muy *comtiano*, positivista hasta la médula. Comía datos se podría decir, para elaborar hipótesis y propuestas de acción.

Porque ese elemento, la acción, la intervención, es otra clave de su Sociología, y en ese sentido es una sociología muy española (con perdón), que prolonga hasta el siglo XXI una línea de pensamiento que viene alentando los impulsos modernizadores desde el Arbitrismo de la Escuela de Salamanca del XVI, al proyectismo ilustrado del XVIII, y el regeneracionismo de finales del XIX y principios del XX. Por eso los costistas (de izquierdas o de derechas) siempre han admirado el trabajo de Gaviria.

Pero decía que estudiábamos en base a seminarios. Porque junto a las enseñanzas del maestro (las "clases" se tomaban normalmente en un Seat 1430, yo conduciendo y él tumbado detrás dictando) estaban los seminarios. A ver si recuerdo algunos.

Una noche discutías en Pamplona con un energúmeno sobre la lucha armada, y a la noche siguiente tomabas copas en la disco de la *gauche divine* madrileña, conversando en un rincón con un señor muy tímido (el guionista Rafael Azcona) y un emperifollado y engréido periodista que aún escribe columnas y tertuliea; una tarde eras amablemente (lo digo en serio) interrogado por la Guardia Civil sobre las preguntas que estabas haciendo a los trabajadores de la térmica de Escatrón, y a la siguiente debatías en un estudio de arquitectura de alto copete; una noche te veías detenido y amenazado por los golpistas de Milans del Bosch en Alicante, o bailando en La Paloma de Barcelona

con dos prometedoras profesoras de Sociología, y a la mañana siguiente despertabas alrededor de un calderete con agricultores riojanos, o medio desnudo en el Soto de Arguedas. Y entretanto habías escuchado, o discutido, a Lefebvre, John Friedmann, Brice Lalonde, Naredo, Tamames, López de Lucio, Moneo, y a un ingente número de especialistas en las más diversas ramas del conocimiento... ¿Cuántas universidades —ni la UCLA ni la *London School*— pueden ofrecerte una formación con tantos sabios?

Naturalmente esta formación tenía sus costes y limitaciones. Yo sólo he estado en un par de ocasiones con Lefebvre, y básicamente me quedó como recuerdo cómo presumía de meterse en el cuerpo diariamente una botella de vino y una ración de sexo diario, con más de setenta años. Yo creo que aquella proclama era un poco expresión del «gallo francés», aunque era fuerte «como un toro». Pero más allá de esa vitalidad en lo cotidiano, su praxis sociológica responde milimétricamente al canon académico, su vida es la de un académico, un erudito que crece y sobrevive en el mundo académico. Sobre todo un teórico, y como tal, sobre todo, un miembro del *stablishment*. Mientras que formarte en la *Ebro's University*, en el Instituto Gaviria, tenía, entre otros costes, el de estar fuera del *stablishment*, en la precariedad permanente, al albur de las modas y los soldados de fortuna (osea, de los políticos). La Sociología de Gaviria era por tanto, en un sentido pedestre, una Sociología precaria, en la que tenías que poner mucho de tu parte. Mucho. El *dictum* gaviriano de “vivir pobre, pero con elegancia” tenías que aprender a ponerlo en práctica, porque el Instituto Gaviria podía conducirte fácilmente a la exclusión del sistema académico, porque él lo detestaba.

Su propia relación como docente con la Universidad es una buena muestra. Él había disfrutado como docente en aquel intento de universidad libre, CEISA, y luego en cursos de doctorado aquí y allá, sin grandes compromisos mutuos. Pero como profesor formalizado en una universidad normalizada su experiencia fue muy dura. A menudo me culpaba a mí de ello, porque su llegada a la UPNA deriva de un encuentro fortuito. Un día de 1984 o por ahí venía yo en tren de Madrid a Zaragoza, y me encontré con Enrique Gastón, e hicimos el viaje juntos. Me habló, por supuesto, de la precariedad que caracterizaba a aquella *Ebro's University*, y que tenía que “formalizar”, y animar a Mario a entrar en la Universidad otra. Iban a salir unas plazas de Sociología en Pamplona y era una ocasión, que a su edad no podía estar sin seguridad social y esas cosas. En la estación de Zaragoza me esperaba Mario, pero rechazó la sugerencia de hablar con Gastón, y se resistió semanas, aunque finalmente creo que fue su madre quien lo convenció, o venció. Era lógico que se resistiese, porque no estaba preparado para el mundo académico, la rigidez formal, el modelo de la evaluación académica plagada de trampas... Siempre dijo que fue un martirio, especialmente, aunque luego en el área de Trabajo Social estuvo algo más a gusto. Esa es la Sociología española.

Hay algunos aspectos más, que supongo irán saliendo. Pero por glocalizar, por conectar con lo local, y ya que es a la vez un homenaje ribero, hay que hablar de otro componente clave de la formación en la *Gaviria University*: era una sociología a la contra. No es que fuese estar atentos a la dialéctica de los hechos nuevos, es que era ir a la contra.

Cuando todo el mundo en España estaba tan feliz, recogiendo los frutos de los Planes de Desarrollo, Gaviria se trae de California eso de la Ecología y construye un relato —al decir de los postmodernos— que pone en crisis buena parte de los iconos, empezando por la energía nuclear destinada a ser el gran motor de la felicidad.

Cuando arquitectos y usuarios empiezan a disfrutar de las recién construidas torres de la ciudad radiante, Gaviria trae el interés por lo que pasa en la calle, y proclama la vida compleja y el revoltijo de usos del casco antiguo como modelo.

El turismo se convierte en el motor de la Economía, y llega con *España a Gogo* (1974) a ponerlo en cuestión, mostrando su carácter colonial y, al analizar su funcionamiento, adelantándose al concepto de *mcdonalización*.

Cuando todo el mundo quiere ser euskaldún en Navarra (hasta él lo intentó infructuosamente, pero no pudo con el euskera), se saca de la manga el modelo convivencial de las dos etnias.

Cuando muchas de sus críticas han hecho mella, se han incorporado al *mainstream* y finalmente todo el mundo detesta el turismo de masas, convierte a Las Vegas de la costa española, Benidorm, en candidato a patrimonio de la Humanidad.

Cuando el discurso antidesarrollista se generaliza, proclama a España como *séptima potencia*, y como colofón cuando todo el mundo odia a la Merkel la convierte en su amor crepuscular.

Cuando todo el mundo está en contra de las horteras y medioambientalmente impacantes exposiciones universales, se mete a asesorar y promover una.

Cuando todos los ecologistas que él ha ayudado a formar atacan los embalses, él promueve uno en La Loteta, según el modelo de gestión del agua para la margen derecha del Ebro que habíamos planteado en *El campo riojano* (1984).

Y para rematarla, cuando todo el mundo está levitando con la Alianza de Civilizaciones y silenciando incluso ciertas palabras y conceptos científicos, sólo por no *ofender*, Gaviria pone sobre la mesa cuál es el problema y el desafío más importante para Europa en los próximos dos siglos: la islamización.

Finalmente señalaré un último componente de aquel proceso formativo: la intensidad. Decía Sandra que su padre investigaba de día y de noche y sin solución de continuidad entre la vida familiar y profesional. Cuánto lo echaron en falta en ocasiones, especialmente ella, lo sé bien. Porque más allá del discurso sobre la buena vida, aquella buena vida era una vida agotadora. Por eso, en esa Ebro's University ya no se podía estar cuando se tenía familia, cuando como el resto de los animales humanos, los sociólogos buscan preparar y cuidar un nido para sus crías, una seguridad y comida diaria para sus cachorros.

Osea, que Gaviria, o el Instituto Gaviria por cosificarlo, tenía también defectos. Teóricos, metodológicos, y humanos. Y hechos consecuentes a esos defectos. Pero quiero terminar señalando una de sus grandes virtudes, ésta humana, que no abunda. Al contrario que otras personas, sabía conseguir que todo se le perdonase. Porque fundamentalmente, por debajo de la epistemología, era buena gente.